

ИЗМЕРЕНИЕ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА УРОВЕНЬ ОПЛАТЫ ТРУДА ЖЕНЩИН В МОЛДОВЕ

CZU: 331.215.8:316.346.2-055.2(478)

DOI: 10.5281/zenodo.6997285

Алина СТРАТИЛА¹,
Technical University of Moldova
Ина ГУМЕНЮК²,
Technical University of Moldova

Ключевая идея: в условиях постоянной борьбы мирового сообщества за равенство между мужчинами и женщинами, исследование проблемы гендерной дифференциации оплаты труда является весьма актуальным. Несмотря на конституционные гарантии соблюдения прав женщин в Молдове, гендерное неравенство сохраняется по сей день в экономической, политической и других сферах. Различие в оплате труда мужчин и женщин представляет собой комплексное явление, которое не поддаётся исчерпывающему объяснению. Ряд факторов влияния на уровень оплаты труда женщин является субъективным, а также не поддается количественному измерению. Данная публикация является продолжением научного исследования, связанного с изучением причин гендерного разрыва в оплате труда в Молдове и представляет собой более глубокий анализ и количественное измерение факторов, обуславливающих данный феномен. В данном исследовании выполняется идентификация и измерение факторов, оказывающих влияние на гендерный разрыв в оплате труда в Молдове при помощи применения метода корреляционного анализа. Исходной информацией для выполнения анализа послужили официальные данные Национального Бюро Статистики Республики Молдова за 7 лет (период 2014-2020 гг.). Результаты корреляционного анализа показали, что динамика гендерного разрыва в оплате труда на 86,61 % зависит от изменения включенных в математическую многофакторную стохастическую модель факторов, что позволяет заключить о высокой практической значимости для глубокого понимания рассматриваемого феномена.

Ключевые слова: *гендерный разрыв в оплате труда, статистический портрет женщин в Молдове.*

Введение

Различие в оплате труда мужчин и женщин представляет собой комплексное явление, которое не поддаётся исчерпывающему объяснению.

В данном исследовании выполняется идентификация и измерение факторов, оказывающих влияние на гендерный разрыв в оплате труда в Молдове при помощи применения метода корреляционного анализа.

Исходной информацией для выполнения анализа послужили официальные данные Национального Бюро Статистики Республики Молдова за 7 лет (период 2014-2020 гг.).

Данная публикация является продолжением научного исследования, связанного с изучением причин гендерного разрыва в оплате труда в Молдове и представляет собой более

¹ **Алина СТРАТИЛА**, PhD., Technical University of Moldova, Faculty of Economic Engineering and Business, Economics and Management Department, Chisinau, Republic of Moldova. <https://orcid.org/0000-0002-7119-9171>. E-mail: alina.stratila@emc.utm.md.

² **Ина ГУМЕНЮК**, PhD., Technical University of Moldova, Faculty of Economic Engineering and Business, Economics and Management Department, Chisinau, Republic of Moldova. <https://orcid.org/0000-0001-9626-4147>. E-mail: ina.gumeniuc@emin.utm.md.

глубокий анализ и количественное измерение факторов, обуславливающих данный феномен (Стратила & Гуменюк, 2021).

1. Методы исследования

В качестве инструментария исследования использовались общие методы экономического анализа. В частности, методы обработки и систематизации данных при помощи анализа, статистического метода обработки данных и корреляционной регрессии.

2. Результаты и обсуждение

В качестве результативного показателя выбрана доля разницы между среднемесячным валовым заработком мужчин и женщин в среднем валовом месячном заработке мужчин (Рисунок 1).

Рис. 1. Эволюция гендерного разрыва в оплате труда

Источник: *Statistica gender, 2020.*

Согласно данным, представленным на рисунке 1, наблюдается увеличение гендерного разрыва в оплате труда за рассматриваемый период.

Для того, чтобы понять суть рассматриваемого явления, необходимо составить среднестатистический портрет женщин в Молдове. (Portret statistic al femeilor și bărbăților în Republica Moldova în anul 2018, Profilul femeilor în economie și afaceri 2016, Utilizarea timpului pentru îngrijirea copiilor de către părinții din Moldova, 2021).

По данным 2020 года женское население преобладало в общем населении Молдовы – удельный вес женщин 52,3 %. (Populația și procesele demografice, 2020). Корреляция между женщинами и мужчинами составила 109,4 % в 2020 году. (Populația și procesele demografice, 2020).

Женщины имели более высокий уровень образования по сравнению с мужчинами - 20,3 % женщин против 15,8 % мужчин. (Statistica socială, 2020).

Несмотря на преимущество с точки зрения уровня образования, занятость среди женщин была ниже, чем среди мужчин. Так, в частности, в 2020 году доля женщин составила 47,9 % в общей численности занятого населения. (Statistica socială, 2020).

Как уже было отмечено, в 2020 году женщины заработали в среднем на 13,7 % меньше мужчин. (Statistica socială, 2020). Наибольшие расхождения в доходах женщин и мужчин наблюдались в финансовой деятельности, информационные услуги и связи, здравоохранение и социальные услуги (Рисунок 2).

Рис. 2. Гендерный разрыв в оплате труда по видам деятельности, 2020 (%)

Источник: Statistica socială, 2020.

Доля женщин-руководителей на всех уровнях была ниже доли мужчин в 2020 году. Из общего числа лидеров всех уровней (законодатели, члены исполнительной власти, другие высшие должностные лица и руководители органов государственного управления, руководители и высшие должностные лица подразделений) 42,3 % составляли женщины и 57,7 % - мужчины. (Statistica socială, 2020).

Следует отметить, что, молдавские женщины полностью вписываются в мировой тренд: они имеют более высокий уровень образования, их доля в общей численности занятых идентична удельному весу мужчин, уровень оплаты труда женщин ниже, даже если они работают в одинаковых с мужчинами видах деятельности. (Kovalenko, 2019).

Представляется интересным определить часть факторов, оказывающих положительное либо отрицательное влияние на запросы женщин по уровню заработка в отсутствие объективных причин для его снижения. (Gendernoe ravenstvo, 2022; Стратила & Гуменюк, 2021).

Наряду с ранее рассмотренными аспектами женщин и их статусом, были проанализированы следующие показатели: возраст, уровень образования, наличие детей, статус безработного, участие в рабочей силе, неполная занятость по отношению к рабочему времени и пр.

Часть отобранных факторов была исключена из поля зрения по причине слабой связи с результивным показателем, либо по причине нарушения пропорциональности связи и пр.

В данном исследовании проводилось по отдельности измерение тесноты корреляционной связи между гендерным разрывом в оплате труда и такими факторами как:

- доля занятых женщин в возрасте 24-49 лет, имеющих не менее 1 ребенка (до 6 лет);
- валовой удельный вес охвата высшим образованием среди женщин;
- доля занятых женщин, по профессиональным группам 1-4* в общей численности занятых женщин (лидеры всех уровней, специалисты, административные чиновники и пр.);
- доля занятых женщин, имеющих высшее и профессионально-техническое образование в общей численности занятых женщин;

• доля занятых женщин возрастной группы 25-54 года в общей численности занятых женщин (более качественная категория работников по возрастному признаку).

Исходные данные для корреляционного анализа представлены в Таблице 1.

Таблица 1

Исходные данные

№	Показатели	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Доля занятых женщин в возрасте 24-49 лет, имеющих не менее 1 ребенка (до 6 лет), %	38,4	38,7	40,7	36,7	40,3	39,4	35,5
2.	Валовой удельный вес охвата высшим образованием среди женщин, %	57,3	57,1	58,4	59,9	62,5	65,3	73,5
3.	Доля занятых женщин по профессиональным группам 1-4 в общей численности занятых женщин, %	37,7	38,5	36,2	36,7	35	43,7	43,8
4.	Доля занятых женщин, имеющих высшее и профессионально-техническое образование в общей численности занятых женщин, %	60	60,6	59,4	60,2	57,8	66,5	66,7
5.	Доля занятых женщин возрастной группы 25-54 года в общей численности занятых женщин, %	77,1	76,4	75,5	74,2	72	74	75,2

Источник: *Statistica gender, 2020; Statistica socială, 2021.*

Результаты корреляционного анализа представлены в Таблице 2.

Таблица 2

Результаты корреляционного анализа

Факторы	Уравнение множественной корреляции	Коэффициент Детерминации	Коэффициент Корреляции
Доля занятых женщин в возрасте 24-49 лет, имеющих не менее 1 ребенка (до 6 лет), %	$1,8376 + 0,2788 x_1 + 0,2767 t$	0,7958	0,8921
Валовой удельный вес охвата высшим образованием среди женщин, %	$21,5664 - 0,1665 x_1 + 0,6110 t$	0,6509	0,8065
Доля занятых женщин по профессиональным группам 1-4 в общей численности занятых женщин, %	$17,3631 - 0,1284 x_1 + 0,3261 t$	0,5893	0,7677
Доля занятых женщин, имеющих высшее и профессионально-техническое образование в общей численности занятых женщин, %	$20,5980 - 0,1347 x_1 + 0,3457 t$	0,5758	0,7588
Доля занятых женщин возрастной группы 25-54 года в общей численности занятых женщин, %	$32,2376 - 0,2516 x_1 + 0,0742 t$	0,5411	0,7356

Источник: *рассчитана авторами.*

Проверка коэффициентов регрессии по критерию Стьюдента показала, что их величина считается существенной. Теснота корреляционной связи является высокой.

Вероятностная связь отобранных факторов с результативным показателем обуславливает его изменение в зависимости от оптимальности сочетания факторов, формирующих этот показатель.

С учетом ограничений по количеству наблюдений о величине исследуемого показателя в динамике, а также уровня значимости факторов (первые три фактора из Таблицы 2), далее была смоделирована модель, которая наиболее точно выражает сущность исследуемой зависимости (Рисунок 3).

Рис. 3. Факторы влияния на гендерный разрыв в оплате труда, включенные в модель
 Источник: составлен авторами.

Чтобы убедиться в надежности показателей связи и правомерности их практического использования, была проведена статистическая оценка по критерию Стьюдента. Расчетное значение надежности коэффициента корреляции выше табличного при уровне доверительной вероятности 0,05 (Таблица 3).

Таблица 3

Коэффициенты регрессии по критерию Стьюдента

Parameter	Coefficient	SEB	t _{calc}
Intercept	7,9227	9,5116	0,8330
b 1	0,2166	0,1365	1,5865
b 2	-0,0276	0,1117	-0,2468
b 3	-0,0626	0,0820	-0,7640
b 4	0,3891	0,2446	1,5908

Источник: рассчитана авторами.

Уравнение множественной корреляции получило следующий вид:

$$Y_x = 7,9227 + 0,2166 x_1 - 0,0276 x_2 - 0,0626 x_3 + 0,3891 t.$$

Экономическое значение коэффициентов регрессии может быть интерпретировано следующим образом:

- $b_1 = 0,2166$, коэффициент регрессии при факторе x_1 означает, что повышение доли занятых женщин в возрасте 24-49 лет, имеющих не менее 1 ребенка, на 1 % приведет к увеличению гендерного разрыва в оплате труда на 0,2166 %;

- $b_2 = - 0,0276$, коэффициент регрессии при факторе x_2 означает, что повышение валового удельного веса охвата высшим образованием среди женщин на 1 % приведет к снижению гендерного разрыва в оплате труда на 0,0276 %;

- $b_3 = - 0,0626$, коэффициент регрессии при факторе x_3 означает, что повышение доли занятых женщин по профессиональным группам 1-4 в общей численности занятых женщин на 1 % приведет к снижению гендерного разрыва в оплате труда на 0,0626 %;

- $t = 0,3891$, коэффициент регрессии при факторе t означает, что ежегодно гендерный разрыв в оплате труда увеличивается в среднем на 0,3891 %.

Полученное значение коэффициента детерминации (0,8661) свидетельствует о полноте уравнения связи. В корреляционную модель удалось включить наиболее существенные

факторы. Изменение гендерного разрыва в оплате труда на 86,61 % зависит от изменения включенных в модель факторов, а на долю неучтенных факторов приходится 13,39 % вариации результивного показателя. Коэффициент корреляции составляет 0,9306.

3. Выводы

Таким образом, выполненный многофакторный корреляционный анализ имеет высокую практическую значимость для глубокого понимания феномена «гендерного разрыва в оплате труда».

В Молдове существуют все предпосылки к тому, чтобы обеспечить снижение его уровня. В частности, на законодательном уровне существует возможность брать отпуск по уходу за ребенком для каждого из родителей (Codul muncii, 2022), урвнен пенсионный возраст для обоих полов (Lege privind sistemul public de pensii, 1998), предоставлены равные права и оказывается поддержка женщин для открытия бизнеса (Programul femeii în afaceri, 2016; Lege cu privire la asigurarea egalității, 2012) и пр.

В будущих исследованиях представляется интересным детально рассмотреть взаимосвязь между приростом занятости женщин в экономике и экономическим развитием Молдовы в целом.

Литература:

1. Biroul Național de Statistică, Banca de date, Statistica gender. (2020). <https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20Statistica%20gender/?rxid=d0197c39-e89b-4380-9e64-ec840a8a8066>.
2. Biroul Național de Statistică, Banca de date, Populația și procesele demografice. (2020). <https://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice/?rxid=b-2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774>.
3. Biroul Național de Statistică, Banca de date, Statistica socială. (2020). <https://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774>.
4. Biroul Național de statistică. (2016). *Profilul femeilor în economie și afaceri 2016*. https://statistica.gov.md/public/files/Cooperare_internationala/PNUD/10_tablouri_femei_RM/prof_4_economie.pdf.
5. Biroul Național de statistică. (2018). *Portret statistic al femeilor și bărbaților în Republica Moldova în anul 2018*. <https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6599>.
6. Biroul Național de statistică. (2021). *Utilizarea timpului pentru îngrijirea copiilor de către părinții din Moldova*. https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Utilizarea_timpului_RM/Infografice/Timp_educatie.pdf.
7. Codul muncii. (2022). https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129889&lang=ro#
8. Kovalenko I. (2019). Tsena gendernogo ravenstva. *Ekonomicheskoe obozrenie: Logos Press*, 17 (1279). http://logos.press.md/1279_12_1/.
9. LEGE Nr. 121 din 25-05-2012 cu privire la asigurarea egalității. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=106454&lang=ro.
10. LEGE Nr. 156 din 14-10-1998 privind sistemul public de pensii. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125082&lang=ro.
11. Organizatsiya Ob"edinennykh Natsii. (2022). *Gendernoe ravenstvo*. <https://www.un.org/ru/global-issues/gender-equality>.
12. Programul femeii în afaceri. (2016). <https://www.odimm.md/ro/femeiinafaceri>.
13. Stratila, A., Gumeniuc, I. (2021). Gender wage gap in Moldova: influence factors. În: *tezele Conferinței economice internaționale „Competitiveness and sustainable development in the context of European integration”*, online, 4-5 noiembrie 2021. Chișinău, Tehnica-UTM, pp.175-180. ISBN 978-9975-45-739-2. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Culegerea-de-articole-a-Conferintei-FIEB-04.11.2021.pdf.